

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ЭКСПЕРТ ВАКОЛАТЛАРИНИНГ ХУҚУҚИЙ ЧЕГАРАЛАРИ ВА УЛАРНИ ҚОНУНЧИЛИКДА МУСТАҲКАМЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Набиев Ғайрат Шухрат ўғли

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш
Академияси,
“Криминалистика ва суд экспертизалари кафедраси”
ўқитувчиси,
nabievgayratjon@gmail.com

Аннотация: Мақолада жиноят-процессуал фаолиятда эксперт ваколатларининг чегараларини аниқ белгилаш муаммолари таҳлил қилинган. Муаллиф эксперт томонидан ўз компетенциясидан четга чиқиб, хуқуқий баҳо бериш ҳолатларининг салбий оқибатларини илмий асослаб беради. Тадқиқот давомида миллий қонунчиликдаги хуқуқий бўйлиқлар ва хорижий тажриба қиёсий ўрганилиб, Ўзбекистон Республикаси ЖПКга экспертга хуқуқий саволлар беришни тақиқловчи императив норма киритиш бўйича асослантирилган таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: суд экспертизаси, эксперт ваколоти, хуқуқий саволлар, махсус билимлар, далиллар мақбуллиги, жиноят процесси, хуқуқий бўйлиқ, императив тақиқ.

Аннотация: В статье анализируются проблемы четкого определения пределов полномочий эксперта в уголовно-процессуальной деятельности. Автор научно обосновывает негативные последствия случаев выхода эксперта за рамки своей компетенции путем дачи правовых оценок. В ходе исследования изучены правовые пробелы в национальном законодательстве и зарубежный опыт, на основе которых выдвинуты обоснованные предложения по введению в УПК Республики Узбекистан императивной нормы, запрещающей постановку правовых вопросов перед экспертом.

Ключевые слова: судебная экспертиза, компетенция эксперта, правовые вопросы, специальные знания, допустимость доказательств, уголовный процесс, правовой пробел, императивный запрет.

Abstract: The article analyzes the problems of clearly defining the boundaries of expert powers in criminal procedural activities. The author provides a scientific justification for the negative consequences of cases where experts exceed their competence by providing legal assessments. The research examines legal gaps in national legislation and international experience, proposing the introduction of an imperative rule into the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan that strictly prohibits posing legal questions to an expert.

Keywords: forensic examination, expert competence, legal questions, specialized knowledge, admissibility of evidence, criminal procedure, legal gap, imperative prohibition.

Жиноят-процессуал фаолиятда экспертиза институтининг асосий вазифаси – иш ҳолатларини аниқлаш учун зарур бўлган, бироқ суриштирувчи, терговчи ёки судда мавжуд бўлмаган махсус билимларни жалб қилишдир. Бироқ, амалиётда экспертиза тайинлаш ваколатига эга субъектлар томонидан эксперт олдида унинг компетенциясидан ташқарига чиқадиган, яъни ҳуқуқий баҳо беришни талаб қиладиган саволлар қўйилиши билан боғлиқ муаммо мавжуд.

Шу билан бирга, экспертнинг терговчига фактик ҳолатлар юзасидан ўз вақтида ахборот бериши тергов тактикаси учун муҳим аҳамиятга эга бўлгани ҳолда, айнан ушбу ҳамкорликнинг процессуал чегараларини аниқ ажратиш, хусусан, экспертнинг ваколат доирасига кирмайдиган ҳуқуқий саволларга жавоб беришига йўл қўймаслик масаласи, унинг фаолиятининг қонунийлигини таъминлашнинг асосий шарти ҳисобланади.

Тадқиқотчи сифатида, эксперт ваколатининг процессуал чегарасини аниқлаш мақсадида, унинг ваколатига кирувчи фактик саволлар ва ваколатидан ташқарига

чиқувчи ҳуқуқий саволлар ўртасидаги фарқни аниқ мисоллар орқали кўриб чиқиш муҳимдир.

Экспертнинг асосий вазифаси – фан, техника, санъат ёки ҳунар соҳасидаги махсус билимларига таяниб, фактик ҳолатларни аниқлашдир. Масалан: ўлим сабабини, имзонинг ким томонидан қўйилганини, етказилган моддий зарар миқдорини аниқлаш. Ҳуқуқий саволлар эса – бу аниқланган фактик ҳолатларга юридик баҳо беришдир. Масалан: “Айбланувчининг ҳаракатларида Жиноят кодексининг 168-моддаси (фирибгарлик) аломатлари мавжудми?”; “Етказилган зарар кўп миқдорни ташкил этадими?”; “Шахснинг ҳаракатлари эҳтиётсизлик оқибатида содир этилганми?”. Бу каби саволларга жавоб бериш – фақатгина суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг мутлақ ваколатига киради.

Тадқиқотчи сифатида шунини қайд этиш лозимки, эксперт олдида юқоридаги каби ҳуқуқий саволларни юклаш, экспертнинг процессуал мақоми ва ваколат доираси ҳақидаги барча назарий ва қонуний қоидаларга зид келиб, қуйидаги салбий оқибатларни келтириб чиқаради:

Биринчидан, Процессуал функцияларнинг нотўғри тақсимланиши ва ваколатларнинг аралашиб кетишига олиб келади. Содир этилган қилмишга ҳуқуқий баҳо бериш ва уни квалификация қилиш – суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суднинг мутлақ компетенцияси бўлиб, бу вазифани экспертга юклаш жиноят процессининг асосий тамойилларини бузади.

Иккинчидан, Эксперт хулосасининг мақбуллигига путур етади. Агар эксперт ўз ваколат доирасидан чиқиб, ҳуқуқий квалификация масалаларига аралашса, унинг хулосаси Жиноят-процессуал кодексининг далиллар мақбуллигига оид талабларига зид келиб қолади ва натижада суд томонидан номақбул деб топилиши учун асос яратади.

Учинчидан, Суд хатосига йўл қўйилиш хавфи ортади. Экспертнинг юридик баҳоси суднинг ички ишончига асоссиз равишда таъсир ўтказиши, уни холис қарор қабул қилишдан чалғитиши мумкин. Ҳуқуқий билимга эга бўлмаган экспертнинг

юримдик атамаларни нотўғри талқин қилиши эса яқунда адолатсиз ҳукм чиқарилиши учун замин яратади.

Тадқиқотчи сифатида, юқоридаги салбий оқибатларнинг мавжудлиги, аввало, миллий қонунчиликдаги ҳуқуқий бўшлиқ сабаб бўлаётганини кўрсатади. Айнан шу ҳуқуқий бўшлиқнинг моҳияти шундаки, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Жиноят-процессуал кодексида экспертга ҳуқуқий мазмундаги саволлар беришни тўғридан-тўғри тақикловчи императив норма мавжуд эмас. ЖПКнинг 172-моддасида экспертиза “иш учун аҳамиятли ҳолатлар тўғрисидаги маълумотларни... махсус текшириш орқали олиш мумкин бўлганда” тайинланиши умумий тарзда белгиланган, лекин бунда ҳуқуқий баҳолаш ҳолатлари истисно этилмаган.

Қонунчиликдаги ушбу ноаниқлик, ўз навбатида, суд-тергов амалиётида турлича ҳуқуқни қўллаш ҳолатларини ва процессуал ваколатларнинг аралашиб кетишини келтириб чиқармоқда. Айрим ҳолларда, терговчилар жиноятнинг ҳуқуқий квалификациясига оид ёки айбдорлик масаласига дахлдор бўлган, аслида ўзлари аниқлаши лозим бўлган ҳолатларни эксперт зиммасига юклашга уриниш ҳолатлари кузатилмоқда.

Эксперт ваколатларини ҳуқуқий масалалардан аниқ чегаралаш зарурати жиноят-процессуал ҳуқуқи ва криминалистика фани доктринасидаги фундаментал ғоялардан бири саналади. Етакчи олимлар ушбу масалада яқдил фикрни илгари сурадилар.

Профессор Е.Р. Россинская экспертнинг компетенцияси фақат унинг махсус билимлари билан чегараланишини, ҳаракатларга ҳуқуқий баҳо бериш (айбдорлик, қасд, жиноятни квалификация қилиш) эса унинг ваколатидан мутлақо ташқарида эканлигини қатъий таъкидлайди. Унинг фикрича, эксперт томонидан берилган ҳар қандай ҳуқуқий баҳо ваколатни суистеъмол қилиш сифатида баҳоланиши лозим.

Процессуалист олим Ю.К. Орлов бундан келиб чиқиб, экспертнинг ҳуқуқий саволларга жавоб беришини нафақат қонунни бузиш, балки суднинг функциясини

бошқа субъектга юклаш орқали одил судловнинг моҳиятига путур етказиш деб ҳисоблайди. Унинг таъкидича, бундай хулоса ҳеч қандай далилий кучга эга бўлмаслиги керак.

Замонавий суд-экспертлик назариясининг энг йирик вакиллари – David L. Faigman, David H. Kaye, Michael J. Saks, & Jennifer L. Mnookin каби олимлар эксперт кўрсатмаларининг илмий ишончлилигини баҳолаш масаласида фундаментал ишларни амалга оширганлар. Уларнинг қарашларига кўра, эксперт хулосасининг суд томонидан далил сифатида қабул қилиниши фақатгина унинг процессуал тартибда олинганлиги билан эмас, балки хулосанинг илмий асоси (scientific basis) бор-йўқлиги билан ҳам аниқланиши шарт¹. Фикримизча, бу ёндашув бизнинг миллий қонунчилигимизда ҳам эксперт хулосасининг ишончлилигини баҳолашда илмий текширилиши мумкинлик ва хатолик даражаси каби мезонларни қўллаш зарурлигини асослайди.

Криминалистика фанининг асосчиларидан бири Р.С. Белкин эса эксперт ваколатларининг аниқ чегарасини белгилаб, эксперт ҳуқуқий квалификацияга ёрдам берадиган фактларни аниқлаши мумкинлигини (масалан, “қулф калит танлаш йўли билан очилганми ёки куч ишлатиб бузилганми?”), лекин яқуний ҳуқуқий саволга (“ушбу ҳаракат ўғрилиқ ҳисобланадими?”) жавоб бера олмаслигини алоҳида кўрсатиб ўтган.

Тадқиқотчи сифатида фикримизча, ушбу олимларнинг бир хил позицияси экспертнинг процессуал мақомига нисбатан қўйиладиган энг асосий фундаментал талабни – суриштирувчи, терговчи ва суд функцияларини алмаштирмаслик тамойилини назарий жиҳатдан мустаҳкамлайди.

Мазкур ёндашув миллий олим И.Р. Астанов томонидан ҳам қўллаб-қувватланади. У ўзининг тадқиқотларида ҳуқуқий соҳадаги билимлар процессуал маънода “махсус билим” ҳисобланмаслигини, чунки бу билимлар терговчи ва

¹ Federal Rules of Evidence (FRE) 702. (АҚШ Далиллар тўғрисидаги федерал қоидалари). David L. Faigman, David H. Kaye, Michael J. Saks, & Jennifer L. Mnookin Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993).

суднинг ўзида мавжуд бўлиши шартлигини асослайди.² Унинг хулосасига кўра, экспертга ҳуқуқий савол бериш ваколатларнинг аралашиб кетишига олиб келади ва бу ҳолатни бартараф этиш учун миллий қонунчиликка аниқ тақиқловчи норма киритиш зарур.

Бундай ёндашувлар Ғ.А. Абдумажидов, З.Ф. Иноғомжонова³ каби бошқа ўзбек ҳуқуқшунос олимларининг ишларида ҳам ўз аксини топган бўлиб, улар ҳам миллий қонунчиликда бу масалага аниқлик киритиш зарурлигини таъкидлашади. Тадқиқотчи сифатида биз келтирилган етакчи олимларнинг фикрларини таҳлил қилиб, уларнинг эксперт ваколоти чегарасига оид қарашларига тўлиқ қўшилаемиз ва бу ёндашувни назарий жиҳатдан асосли деб ҳисоблаймиз.

Фикримизча, юқорида келтирилган салбий процессуал оқибатларнинг олдини олиш учун, эксперт ваколатларини ҳуқуқий масалалардан аниқ чегаралаш амалиёти илғор хорижий давлатларнинг жиноят-процессуал қонунчилигида ҳам ўз аксини топган. Айнан шу ҳуқуқий тажриба миллий қонунчиликни такомиллаштириш учун муҳим қиёсий-ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади. Хусусан, бир қатор давлатлар ушбу муаммони ўз қонунчилигида императив нормалар орқали ҳал этган.

Масалан, Қирғизистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 56-моддасида экспертга ҳуқуқий масалалар бўйича саволлар бериш мумкин эмаслиги аниқ ва қатъий тақиқ сифатида белгиланган⁴. Худди шундай ёндашувни Арманистон Республикаси қонунчилигида ҳам кузатиш мумкин: унинг Жиноят-процессуал кодекси 85-моддасида “Ҳуқуқий масалалар юзасидан эса, эксперт жиноят ишига жалб қилинмайди” деган қоида мустаҳкамланган⁵. Тадқиқотчи сифатида биз ушбу давлатларнинг тажрибаси процессуал функцияларнинг аниқ

² Астанов И.Р. Жиноят ишлари бўйича махсус билимлардан фойдаланишнинг процессуал ва криминалистик жиҳатлари. Юридик фанлар доктори (DSc) диссертацияси. – Тошкент, 2020.

³ Жиноят процесси. Умумий қисм. Дарслик / Проф. З.Ф.Иноғомжонованинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: ТДЮИ, 2008. – Б. 400.

⁴ Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 г. № 129. Манба: https://continent-online.com/Document/?doc_id=36639004#pos=1365;-20 (Мурожаат санаси: 08.05.2024).

⁵ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 01.07.1998 г. № 3Р-248. Манба: <https://www.arlis.am/hy/acts/82645> (Мурожаат санаси: 08.05.2024).

ажратилиши ва экспертнинг ўз ваколат доирасида фаолият юритишини таъминлаш учун қонунчиликда тўғридан-тўғри тақиқловчи нормаларнинг мавжудлиги мақсадга мувофиқ эканлигини тасдиқлайди деб ҳисоблаймиз.

Шу мақсадда, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 67-моддасини қуйидаги мазмундаги янги учинчи қисм билан тўлдириш таклиф этилади:

“Экспертга ҳуқуқий масалалар юзасидан саволлар бериш тақиқланади”.

Таклиф этилаётган императив норманинг қонунчиликка киритилиши амалиётдаги ҳуқуқни қўллашдаги ноаниқликларга барҳам бериш, эксперт ва жиноят ишини юритувчи органларнинг ваколатларини аниқ чегаралаш орқали эксперт хулосаларининг сифати ва мақбуллигини оширишга ҳамда тергов ва суд фаолиятининг қонунийлигини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Тадқиқотчи сифатида шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, экспертнинг процессуал мақомини комплекс тавсифлаш нафақат унинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини белгилаш, балки унинг фаолиятига қўйиладиган аниқ тақиқларни ҳам қамраб олишини тақозо этади. Миллий жиноят-процессуал қонунчилиги таҳлили шунини кўрсатадики, унда эксперт фаолиятига оид императив тақиқловчи нормаларнинг мавжуд эмаслиги жиддий ҳуқуқий бўшлиқ сифатида баҳоланиши мумкин. Бу эса, ўз навбатида, эксперт томонидан ўз ваколат доирасидан четга чиқиш ва тергов каби бошқа процессуал функцияларни бажариш хавфини юзага келтиради.

Афсуски, қонунчиликдаги ушбу бўшлиқ амалиётда бир қатор тизимли муамолар ва процессуал хатоликлар кўринишида намоён бўлмоқда: хусусан, экспертларнинг айрим турдаги (кимёвий, баллистик) тадқиқотлар жараёнида ашёвий далилларни ваколатли органнинг махсус рухсатсиз ўзгартириши ёки йўқ қилиши натижасида далилларни қайта текшириш имконияти йўқолиб, уларнинг мақбуллигига путур етаётган бўлса, айти пайтда, жиноят процесси иштирокчиларининг эксперт билан бевосита, назоратсиз мулоқотга киришиш

ҳолатлари унинг холислигига жиддий шубҳа уйғотиб, тергов сирининг ошкор бўлиш хавфини оширмоқда; қолаверса, тергов органлари томонидан намуна олишдек процессуал ҳаракатнинг асоссиз равишда эксперт зиммасига юклатилиши ваколат доирасидан четга чиқиш ва процессуал тартибнинг қўпол бузилиши сифатида баҳоланмоқда.

Фикримизча, юқорида келтирилган тизимли амалий муаммоларнинг туб илдизи эксперт ваколатлари чегарасининг қонунчиликда аниқ белгиланмаганлигидан келиб чиқмоқда. Шу сабабли, ушбу процессуал ноаниқликларни бартараф этиш ва эксперт фаолиятига қўйиладиган чекловларни илмий жиҳатдан асослаш мақсадида, соҳанинг етакчи олимлари томонидан илгари сурилган назарий қарашларни таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир.

Хусусан, Е.А. Зайцеванинг фикрича: “Эксперт томонидан материалларни мустақил равишда тўплаш йўл қўйилмайди, чунки бу терговнинг функцияси ҳисобланади ва далилларни тўплаш қоидаларини (процессуал шаклни) бузади⁶. Эксперт фақатгина унга қонунда белгиланган тартибда (қарор асосида) тақдим этилган материаллар билан ишлаши шарт”.

Тадқиқотчи сифатида, биз Е.А. Зайцеванинг бу қарашини процессуал функцияларнинг аниқ ажратилишини таъминловчи фундаментал қоида деб ҳисоблаймиз. Экспертга материалларни мустақил тўплашни тақиқлаш унинг тергов функциясини ўзлаштириб олишнинг (яъни, терговчининг ўрнини эгаллаб олишнинг) олдини олади ва экспертни фақат холис махсус билим манбаи сифатида қолдиради. Бу тамойил Жиноят-процессуал кодексининг талабларига мувофиқ, эксперт хулосасининг мақбуллиги (далил сифатида йўл қўйилиши) учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Агар эксперт материалларни ноқонуний йўл билан тўпласа, бу унинг хулосасининг суд томонидан рад этилишига асос бўлиши мумкин.

Ушбу ёндашувни ривожлантирган ҳолда, амалиётчи олим Андрей Ткаченко ҳам эксперт тадқиқот учун материалларни мустақил равишда тўплашга ҳақли

⁶ Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства. Дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 2008. — С. 137.

эмаслигини, агар кўшимча материаллар зарур бўлса, фақат экспертизани тайинлаган субъектга илтимоснома киритиш орқали мурожаат қилиши лозимлигини уқтиради⁷. Фикримизча, олимларнинг бу қарашлари экспертнинг холислигини кафолатлаш учун чуқур аҳамиятга эга, зеро материалларни мустақил равишда тўплаш экспертнинг тергов функциясини ўзлаштириб олишини англатади.

Профессор В.С. Куртенок экспертнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлигини ўрганиш билан бир қаторда, унинг процессуал мақомига қўйилган чеклашлар ҳам унинг касбий фаолиятининг ажралмас қисми эканлигини таъкидлайди. Унинг фикрига кўра эксперт суд ва терговнинг рухсатсиз процесс иштирокчилари билан музокаралар олиб бориш ёки ахборот алмашиш мумкин эмас⁸. Тадқиқотчи сифатида, биз В.С. Куртенокнинг экспертнинг процессуал мақомидаги чекловларнинг зарурлиги ҳақидаги позициясини тўлиқ қўллаб-қувватлаймиз. Экспертга қўйилган ушбу чекловлар унинг жавобгарлик мақомининг ажралмас қисми бўлиб, хулосанинг мустақиллиги ва ишончилигини таъминлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир.

Айнан шу қонданинг амалий ифодаси сифатида, Т.Ф. Моисеева эксперт фаолиятидаги чекловларга оид қарашларини илгари суради. Профессор Моисеева суд экспертнинг асосий функцияси фақатгина унга тақдим этилган объектларни тадқиқ қилиш ва ушбу тадқиқот асосида илмий-асосланган хулоса чиқариш эканлигини таъкидлайди⁹. Унинг фикрича, суд эксперти эксперт тадқиқоти учун материалларни мустақил тўплашга ҳақли эмас. Бу фаолият, яъни далилларни аниқлаш, қайд этиш ва олиб қўйиш - терговчи ёки у томонидан жалб қилинган мутахассис-криминалистнинг ваколатига киради.

⁷ Ткаченко А.А. Использование специальных судебно-психиатрических знаний в деятельности адвоката: Лекция в рамках вебинара ФПА РФ. — Москва, 14.12.2020. — URL: <https://fparf.ru/news/fpa/ekspert-v-labirintakh-sudebnoy-psikhiatrii/> (Мурожаат санаси: 24.05.2025).

⁸ Куртенок В.С. Права, обязанности и ответственность судебного эксперта // Вестник науки. – 2024. – № 23 (72).

⁹ Моисеева Т. Ф. Криминалистическая деятельность судебного эксперта: возможности и ограничения // Вестник Московского университета МВД России. — 2022. — № 3. — С. 174-176. DOI: 10.24412/2073-0454-2022-3-174-176.

Тадқиқотчи сифатида биз Т.Ф. Моисееванинг эксперт ваколатининг криминалистик фаолиятдаги ноаниқ чегаралари ҳақидаги фикрига тўлиқ қўшилаемиз. Айнан экспертнинг “мустақил тўплашга ҳақли эмаслиги” ҳақидаги тақиқни амалда изчил қўллаш, унинг холислиги ва бетарафлигини таъминлашнинг муҳим шартидир.

Ушбу назарий мулоҳазанинг амалий аҳамияти ва унинг қонунчиликда мустаҳкамланиш зарурати ўтказилган сўровнома натижаларида ҳам ўз тасдиғини топди. “Сизнингча, ЖПКда эксперт томонидан бажарилиши мумкин бўлмаган ҳаракатлар (тақиқлар) рўйхатини аниқ белгилаш керакми?” деган саволга респондентларнинг мутлақ кўпчилиги – 68%и буни “эксперт ваколатларининг чегарасини аниқ белгилаб, суиистеъмомликларнинг олдини олади” деб ижобий баҳолаган. Бу натижалар амалиёт ходимларининг аксарияти эксперт фаолиятига аниқ тақиқлар ўрнатиш тарафдори эканлигини ва бунинг процессуал интизом учун муҳимлигини кўрсатади.

Айнан шу ҳуқуқий бўшлиқни бартараф этиш ва амалиёт ходимларининг талабларини инобатга олган ҳолда, қиёсий-ҳуқуқий таҳлил муҳим аҳамиятга эгадир. Хусусан, Қозоғистон Республикасининг жиноят-процессуал қонунчилигида экспертга бир қатор ҳаракатларни амалга ошириш тўғридан-тўғри тақиқланганлиги миллий қонунчиликни такомиллаштириш учун асос бўлади. Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг 79-моддаси 4-қисми экспертнинг ваколат доирасига аниқ чегаралар қўяди. Унга кўра, эксперт терговни олиб боровчи органнинг рухсатсиз процесс иштирокчилари билан музокаралар олиб боришга, тадқиқот учун материалларни мустақил равишда тўплашга ва экспертизани тайинлаган органнинг махсус рухсатсиз объектларни тўлиқ ёки қисман йўқ қилишга олиб келиши мумкин бўлган тадқиқотларни ўтказишга ҳақли эмас деб белгилаб қўйилган¹⁰.

¹⁰ Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси (04.07.2014 й. № 231-V ҚРК), 79-модда. // URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z2241> (Мурожаат санаси: 20.05.2025).

Юқоридаги назарий мулоҳазалардан ва халқаро тажрибадан келиб чиқиб, экспертнинг процессуал мақомининг бузилишига йўл қўймаслик ва унинг ваколатларини аниқ чегаралаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Жиноят- процессуал кодексининг 68 – модда 3-қисмини қуйидаги мазмундаги тақиқловчи нормалар билан тўлдириш таклиф этилади: Экспертга қуйидагилар тақиқланади:

Экспертга қуйидагилар тақиқланади:

“суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судьянинг рухсатисиз процесс шитирокчилари билан экспертиза ўтказишга оид масалалар бўйича музокаралар олиб бориш”;

“экспертиза тадқиқоти учун мустақил равишда материаллар тўплаш”;

“экспертизани тайинлаган органнинг махсус ёзма рухсатисиз тақдим этилган объектларнинг тўлиқ ёки қисман йўқ бўлишига ёхуд уларнинг ташиқи кўриниши ёки асосий хусусиятларининг ўзгаришига олиб келиши мумкин бўлган тадқиқотларни ўтказиш”.

Фикримизча, таклиф этилаётган тақиқлар экспертнинг ўз ваколат доирасидан чиқиб, терговчининг функцияларини бажаришига йўл қўймайдиган ҳуқуқий тўсик вазифасини ўтайди. Пировардида, бу суд экспертнинг объективлиги ва холислигини таъминлашнинг қўшимча кафолати бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Federal Rules of Evidence (FRE) 702. (АҚШ Далиллар тўғрисидаги федерал қоидалари). David L. Faigman, David H. Kaye, Michael J. Saks, & Jennifer L. Mnookin Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993).

2. Астанов И.Р. Жиноят ишлари бўйича махсус билимлардан фойдаланишнинг процессуал ва криминалистик жиҳатлари. Юридик фанлар доктори (DSc) диссертацияси. – Тошкент, 2020.

3. Жиноят процесси. Умумий қисм. Дарслик / Проф. З.Ф.Иноғомжонованинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: ТДЮИ, 2008. – Б. 400.

4. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 г. № 129. Манба: https://continent-online.com/Document/?doc_id=36639004#pos=1365;-20 (Мурожаат санаси: 08.05.2024).

5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 01.07.1998 г. № ЗР-248. Манба: <https://www.arlis.am/hy/acts/82645> (Мурожаат санаси: 08.05.2024).

6. Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства. Дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 2008. — С. 137.

7. Ткаченко А.А. Использование специальных судебно-психиатрических знаний в деятельности адвоката: Лекция в рамках вебинара ФПА РФ. — Москва, 14.12.2020. — URL: <https://fparf.ru/news/fpa/ekspert-v-labirintakh-sudebnoy-psikhiatrii/> (Мурожаат санаси: 24.05.2025).

8. Куртенок В.С. Права, обязанности и ответственность судебного эксперта // Вестник науки. – 2024. – № 23 (72).

9. Моисеева Т. Ф. Криминалистическая деятельность судебного эксперта: возможности и ограничения // Вестник Московского университета МВД России. — 2022. — № 3. — С. 174-176. DOI: 10.24412/2073-0454-2022-3-174-176.

10. Қозоғистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси (04.07.2014 й. № 231-V ҚРҚ), 79-модда. // URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231#z2241> (Мурожаат санаси: 20.05.2025).